

TUYAQUSHLARNING KASALLIKLARI VA TUYAQUSHCHILIK SIRLARI

M.Sh.Mirzosharipova

FarDU, Zoologiya va umumiy biologiya kafedrasini o'qituvchisi .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981645>

Annotatsiya. Maqola ayni kunlarda respublikamizda ko'paytirilayotgan tuyaqushlarni biologiyasini chuqurroq o'rganishga , tuyaqushlarning kasalliklari bilan bog'liq muammolarni yechishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ob'yekt, fermer, tuyaqush, tukli qoplama, **pat**, jo'jalar, enterit paranda gripi.

Voyaga yetgan tuyaqushlar yuqumli kasalliklarga chidamli bo'ladi, lekin bu qushlar chechak va ensefalit kasalliklariga bardosh bera olmaydilar. Biroq, ular ovqat hazm qilish kasalliklari va nafas olish kasalliklariga moyilligi bilan ajralib turadi. Granulyangan ovqatlar ba'zan ovqat hazm qilishni buzishi mumkin, bir vaqtning o'zida esa maydalangan ovqatlar esa nafas olish tizimiga ham jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Tuyaqush kasalliklarining oldini olish barcha turdagi emlashlarni, sanitariya-gigiyena qoidalariga doimiy e'tibor berishni va o'z vaqtida dezinfeksiya qilishni talab etadi.

Parranda grippi. A turdagi gripp viruslari nafaqat odamlarda, balki ba'zi hayvonlar va tuyaqushlarda, jumladan, tuyaqush, o'rdak, cho'chqa, ot, tyulyen va kitlarda ham uchraydi . Tuyaqushlarni zararlaydigan gripp viruslari "tuyaqush (qush) grippi" deb ataladi. Ba'zi tuyaqushlar tuyaqush grippiga u qadar moyil bo'lmasa-da, barcha tuyaqushlar mazkur kasallik bilan zararlanishi mumkin.Shuni yodda tutish lozimki, mazkur kasallik yovvoyi tuyaqushlar orasida keng tarqalib,og'ir kechmasada, xonakilarda og'ir epidemik holatlarni keltirib chiqaradi. A gripp virusining tabiatda eng ko'p tarqalgan 24 xili mavjud: H_1N_1 , H_2N_2 , H_2N_3 , H_3N_2 , H_3N_8 , H_4N_2 , H_4N_4 , H_4N_6 , H_4N_8 , H_5N_1 , H_5N_2 , H_5N_9 , H_6N_1 , H_6N_2 , H_6N_5 , H_6N_9 , H_7N_1 , H_7N_2 , H_7N_3 , H_7N_7 , H_9N_2 , H_9N_8 , $H_{10}N_7$, $H_{11}N_9$.

Tuyaqushlarda kasallik alomatlari ko'zga tashlanmasligi mumkin, ba'zan u mahsuldorlik pasayishida ko'rinishi mumkin. Shu bilan birga, tuyaqush grippi alomatlari nafas olish tizimi kasalliklari alomati singari bilinishi mumkin.Ba'zan yuqori patogen holatlarda kasallik yashin tezligida rivojlanib, tuyaqushlar qisqa muddatda hech qanday alomatlarsiz nobud bo'ladi.Kasallikdan himoyalanishning yagona, ishonchli yo'li barcha kasallangan tuyaqushlarni zudlik bilan yo'qotish. Kasallikka qarshi birqancha vaksinalar mavjud. Viruslar sovuqqa chidamli bo'lsada, yuqori haroratga chidamsiz. Shu bois kasallangan tuyaqushlar go'shtini yaxshilab qaynatib yoki qovurib, iste'mol qilish mumkin.

[1]

Ushbu kasallikning belgilari ishtaxaning yomonlashuvi va ulardan ajraladigan yashil siydik hisoblanadi. Parranda grippi avj olishiga odam grippi virusi A guruhining kichik turi sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallik faqat laboratoriya tekshiruvi bilan aniq belgilanishi mumkin, chunki boshqa infeksiyalar ham shunga o'xshash belgilarni nomoyon qilishi mumkin. Ushbu kasallikka qarshi maxsus vaktsina yordam beradi, uni mahalliy sanitariya-epidemiologiya markazlaridan sotib olishimiz mumkin

Bakterial patogen kasalliklar. Turli patogenlar keltirib chiqaradigan nafas olish kasalliklari, asosan, noqulay ekologik sharoitlarga (issiq, sovuq, nam va quruq havolarga) bundan tashqari tuyaqushlarning tanasini umumiy zaifligi bilan ham bog'liqligi bor. Mikroorganizmlarning antibiotiklarga sezgirligi har xil bo'lganligi sababli, har bir holatda eng mos keladigan antibiotikni tanlash muhim hisoblanadi. Keyinchalik qimmat antibiotiklarga pul sarflashdan ko'ra, kasallikning sabablarini oldini olish (bu holda, qushlar sovuq qotmasligi, ho'l bo'lmasligi, yaxshi ovqatlanishi va vitaminlar iste'mol qilishiga ishonch hosil qilish) ancha foydalidir.

Mycoplasma (zamburug'li infeksiyon kasallik). Tuyaqushlarda zamburug' bilan bog'liq infeksiyalari oddiy uy parrandalarda uchraydiganlardan farq qilishi mumkin. Ushbu kasalliklar bu tuyaqushlar orasida rinotraxeit, sinusit va ko'z infeksiyalari orqali tarqalishi mumkin. Dastlabki bosqichlarda tegishli dori-darmonlar bilan davolanish odatda tiklanishga olib keladi, ammo kasalliklar o'tib ketgan holatlarda turli hildagi og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Davolash uchun eksperimental vaktsina yaratildi, uni mahalliy sanitariya-epidemiologiya markazidan tayyorlangan nazorati maskanlaridan topish mumkin. [4]

Zamburug'li gastrit. Oshqozonning zamburug'li infeksiyalari tuyaqushlarda tez-tez kuzatiladi. Bu oshqozonga begona jismlar tomonidan zarar yetkazilishi yoki zamburug'lar bilan kuchli kasallangan tuyaqushlarni sifatsiz ozuqa bilan boqish natijasida sodir bo'ladi.

Gijjalar. Tuyaqush fermalarida gijjalar juda keng tarqalgan bo'lsada, ular kuzatilmaydigan fermalar ham mavjud. Ularning ma'lum bir podada bor yoki yo'qligini aniqlash juda muhimdir. Buni aniqlash uchun muntazam ravishda najas tahlillarini o'tkazish tavsiya etiladi. Tuyaqushlarni degelmintizatsiya qilish faqat kerak bo'lgan hollarda amalga oshirilishi kerak, chunki dorilar juda qimmat va ulardan noto'g'ri foydalanish parazitlarga chidamlilikning rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun ushbu dorilarning ta'sirini nazorat qilish muhimdir.

Kasallikka qarshi kurashda to'yimli ozuqalantirish, yayrash maydonchalarini almashlab va tozalab turish, tuyaqushlarni myxanik tozalash, barcha jihozlarni dezinfektsiyalash zarur. Gelmintlarga qarshi pinerazin tuzlari, nilverm, fenbendazol, atsetomizol, panakur va boshqa preparatlar yo'riqnomalar asosida qo'llaniladi. Tuberkulez (sil) Sil — surunkali kasallik hisoblanib, hayvonning o'pka, ichak, limfa tugunlari kabi a'zolarida o'ziga xos turda tuberkula tugunaklar hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Tuberkulez bilan barcha hayvonlar, tuyaqush hamda odamlar kasallanadi. 4 guruhga kiruvchi tayoqchasimon bakteriyalar kasallikni qo'zg'atuvchi xisoblanadi. Kasallikmanbayi — kasal parrandalar. Serologik tekshiruv va allergik reaksiya — tuberkulinizatsiya o'tkazilib, yakuniy diagnoz qo'yiladi. Kasallik oldini olishning maxsus vositasi yo'q, lekin tuyaqushlarni yaxshi asrash, to'la ratsionli ozuqalantirish, mikroiqlimga rioya qilish talab etiladi. Davolash muolajasi ishlab chiqilmagan, kasal tuyaqushlar majburiy yo'qotiladi. Tuberkulez anikdansa, kasallikka qarshi kurash ish maqsadida karantin o'rnatiladi. Nosog'lom fermada yakuniy dizinfektsiya o'tkaziladi, tekshirish har 2 oyda bir marotaba o'tkazilib boradi. Vitamin va minerallar taqchilligi bilan bog'liq kasalliklar Tuyaqushlarni me'yorida parvarishlashda minerallar juda zarur. U larning eng asosiylari: kal'siy, fosfor, marganes. Kal'siy, fosfor Mazkur minerallar ionlari tana to'qimalari suyuqliklarida elektrolidlar shaklida bo'ladi va alohida elementlarni fasllashtiradi. Fosfatlar (orto)fosfor kislotasi tuzi yoki efir) ko'plab proteinlar va ularning aminokislotalari, lipidlar va nuklein kislotalar tarkibiga kiradi. Shuning uchun kalsiy va fosfor miqdori va rasion tarkibidagi har qanday o'zgarish tuyaqush organizmida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Fosfor va kal'siy yetishmasligi polaponlarda suyak o'sishini susaytiradi. Fosfor va kal'siyning suyak tarkibidan chiqib ketishi va umumiy modda almash inuviga sarflanish i suyakning mo'rtlashishi va tuxum po'chog'ining yupqalashishiga olib keladi. Uzoq, vaqt davom etadigan mineral taqchilligi oqibatida tuyaqushlar suyaklari mo'rtlashib, raxit avj oladi, o'sish to'xtaydi, patlari to'kilib, qo'ygan tuxumlarini cho'qib tashlaydi. Mineral moddalar almashinuvini to'laqonli ta'minlash uchun tuyaqushlarning rasioniga mineral qo'shimchalar (bo'r, suyak kukuni, tuxum Tuyaqushchilik sirlari po'chog'i kukuni, karam barglari, sabzi, fosfatlar va boshq.) qo'shish lozim. Marganes M arganes taqchilligi tuyaqushlarning mahsuldorligi va hayotiy qobiliyati (yashab ketish imkoniyati)ni pasaytiradi. Tuyaqushlarning tuxum qo'yish imkoniyati, shuningdek, tuxumlarning inkubasion sifatlari ham pasayadi. Marganes taqchilligi tuyaqushlarda perozis kasalligiga chalinishning avj olishiga

olib keladi. Mazkur kasallik 5 haftalik davrdan boshlanib, tuyaqushning keyingi hayoti davomida suyaklar rivojlanishining buzilishi bilan davom etadi. Birinchi navbatda, oyoq bo'g'inlari noto'g'ri rivojlanadi, harakatlanish funksiyasining buzilishi xolin (vitamin D4) va biotin (vitamin N) taqchilligi bilan avj oladi. [2]

Profilaktika maqsadida rasionga marganesga boy ozuqalar (suyak va baliq uni) yoki marganes tuzi (marganes sulfat) qo'shish lozim. Natriy xlor N atriya xlor (osh tuzi) asab impulslarining to'qim alarga o'tishi va metabolitlarning membranalarga singishini ta'minlaydi. Xlor hazm qilish funksiyasini bajaruvchi osh qozon suyuqligi va HCl (tuz kislotasi yoki vodorod-xlorid kislotasi) kislotasining tarkibiy elementi hisoblanadi. Natriy xlor taqchilligi modda almashinuvining buzilishiga olib keladi, natijada mahsuldorlik va hayotiy qobiliyat pasayadi. Profilaktika maqsadida rasionga har kg. ozuqaga 2-4 gr. miqdorida natriy xlor (osh tuzi) qo'shish lozim. Yuqori konsentratsiya parrandalarda, ayniqsa, polaponlarda zaharlanish holatini keltirib chiqaradi. Tuyaqush va kurka bolalari rasioniga har kg. ozuqaga 7-8 gr. natriy xlor (osh tuzi) qo'shilishi (ayniqsa, ichimlik suvi taqchilligiga uchrasa) ularni nobud qiladi. Rux Rux (sink) taqchilligida tana ilik suyaklarining shakllanishi buziladi: ular ingichkalashib, mo'rt bo'ladi, bo'g'in suyaklari esa yiriklashadi. Natijada tuyaqushning faolligi pasayadi. Shuningdek, nekrotik dermatit (ayniqsa, oyoq va barmoq terisida) paydo bo'ladi. Rasionga kirishi lozim bo'lgan minerallarga kobalt, yod, selen, oltingugurt, temir, mis kiradi. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Jigarrang, LH; Shahar, EK; Nyuman, K. (1982). "Tuyaqushlar va yirtqich qushlarga". Afrika qushlari . Men . London, Buyuk Britaniya: Akademik matbuot. 32-37 betlar. ISBN 978-0-12-137301-6.
2. Tovar, TS; Gus, RM (2006). "Tuyaqushlarni boqish" . Belsda, Vinsent L. (tahr.). Uydagi umurtqali hayvonlarda boqish . Uollingford, Buyuk Britaniya: Cabi nashriyoti. 136-155 betlar. ISBN 978-1-84593-063-9.
3. Isaacks, RE; Harkness, DR; "Parranda eritrotsitlari metabolizmini o'rganish. Qiyosiy Biokimyo va fiziologiyasi A . (1976). 53 (2): 151-156. doi :
4. Cooper, RG; Xorbachzuk, JO; Villegas-Vitskaino, "Yovvoyi tuyaqush (Struthio camelus) ekologiya va fiziologiyasi". Tropik hayvonlar salomatligi va ishlab chiqarish . (2009). 42 (3): 363-373. doi :